

КОЛЛЕЖ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ИНФОРМАТИКА ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Сатторов Аслиддин Бойтемирович
Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз туман
Мираки педагогика коллеж директори

Аннотация: Мазкур мақолада ўз келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олган ўқувчилар учун ўз касбий компетенциясини ривожлантириш энг муҳим вазифадир. Буда ўқувчиларини информатика ўқитиш жараёнида касбий компетентлигини ривожлантириш ва шу сабабли, замонавий шароитда интеграл типдаги битирувчининг модели талабга эга: мақсадлар, мазмун ва таълим натижалари касбий фаолиятдаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда ҳар томонлама шакллантирилади ва кенг ижтимоий ва касбий компетенцияни ривожлантиришга қаратилганлигини. тушунтириб берилган.

Калит сўзлар: алгоритмлар, ресурслар, технология, модел, траектория, мотивация, гипотеза, реал, симуляция, виртуал, эксперимент, дастурлаш, компетенция.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ИТ-ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: В данной статье развитие профессиональной компетентности является важнейшей задачей для студентов, которые берут на себя ответственность за свое будущее. Развитие профессиональной компетентности студентов Буда в процессе компьютерного образования, а потому модель интегрированного типа выпускника востребована в современных условиях: цели, содержание и образовательные результаты комплексно формируются с

учетом изменений в профессиональной деятельности и направлена на развитие широкой социальной и профессиональной компетентности объяснил.

Ключевые слова: алгоритмы, ресурсы, технология, модель, траектория, мотивация, гипотеза, реальное, имитационное, виртуальное, эксперимент, программирование, компетенция.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF COLLEGE STUDENTS IN THE PROCESS OF IT LEARNING

Abstract: In this article, the development of professional competence is the most important task for students who take responsibility for their future. The development of professional competence of Buda students in the process of computer education, and therefore the model of an integrated type of graduate is in demand in modern conditions: goals, content and educational results are comprehensively formed taking into account changes in professional activities and is aimed at developing broad social and professional competence explained.

Key words: algorithms, resources, technology, model, trajectory, motivation, hypothesis, real, simulation, virtual, experiment, programming, competence.

Ўз келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олган инсон учун ўз касбий компетенциясини ривожлантириш энг муҳим вазифадир. Тадқиқотчилик компетенциясига эга бўлган мутахассис маълумотларни фаол ва самарали таҳлил қилиш, янги самаралироқ алгоритмлар, ресурслар, технологияларни яратиш ва танлашга қодир, шунчаки тайёр, баъзан эскирган алгоритмлардан фойдаланмайди. Шу сабабли, замонавий шароитда интеграл типдаги битирувчининг модели талабга эга: мақсадлар, мазмун ва таълим натижалари касбий фаолиятдаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда ҳар томонлама шакллантирилади ва кенг ижтимоий ва касбий компетенцияни ривожлантиришга қаратилган. Унинг таркибининг қуйидаги компонентлар

ажралиб туради:

- таълим жараёнини ташкил этувчи ва таълим траекториясини танлаш, таълим ва ўз-ўзини таълим дастурларини ҳал қилиш, таълим тажрибасидан фойда олиш;

- бошқа одамларнинг фикрини ҳисобга олиш ёки ўз нуқтаи назарини муҳокама қилиш ва ҳимоя қилиш, бир нечта тилларда тушуниш, гапириш, ўқиш ва ёзиш, омма олдида нутқ сўзлаш ва ўз фикрини адабий тарзда ифодалаш имконини берадиган коммуникатив компетенция.

- маълумотни топиш ва қайта ишлаш, маълумотлар манбаларидан фойдаланиш, ҳужжатлар билан ишлаш, илмий қидирув алгоритмига риоя қилиш қобилияти сифатида тадқиқотчилик компетенцияси.

Тадқиқотчилик компетенцияси - бу маълум бир соҳадаги билимлар тўплами, тадқиқот кўникмаларининг мавжудлиги ва бу билим ва кўникмаларни муайян фаолиятда қўллаш қобилияти.

Тадқиқотчилик компетенциясининг ҳар бир тури, ўз навбатида, тадқиқотчилик кўникмалари тўпламини ўз ичига олади. Масалан, “Бирламчи манбалар билан ишлаш” компетенциясига қуйидагилар киради: библиографик кўникмалар (каталог турларини билиш ва улар билан ишлаш кўникмаси); маълумотнома адабиётлари билан ишлаш кўникмаси; даврий нашрларда навигация қилиш кўникмаси; ўқиш ҳақида эслатма олиш кўникмаси; тақдим этилган материалнинг тузилишини кўра олиш кўникмаси; материални тартибга солиш кўникмаси; “Ҳодиса ва жараёнларни кузатиш” компетенцияси қуйидагиларни ўз ичига олади: кузатиш объектини танлаш кўникмаси; кузатишнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш кўникмаси; кузатиш кўникмаси; кузатилган ҳодисаларни аниқ ва тўлиқ қайд этиш кўникмаси; кузатув маълумотларини таҳлил қилиш кўникмаси; ўз-ўзини назорат қилиш ва ўз-ўзини баҳолаш кўникмаси; “Муаммони аниқлаш ва уни ҳал қилиш” компетенцияси қуйидагиларни ўз ичига олади - вазиятни таҳлил қилиш кўникмаси; муаммони

кўриш ва шакллантириш кўникмаси; муаммоларни ҳал қилиш йўлларини топиш кўникмаси; муаммонинг эчимини синаб кўриш кўникмаси; "Гипотезани шакллантириш" компетенцияси қуйидагиларни ўз ичига олади - гипотеза тузилган маълумотларни танлаш ва синаб кўриш кўникмаси; қидирув экспериментини ўтказиш кўникмаси; гипотезани шакллантириш кўникмаси; гипотезани такомиллаштириш кўникмаси ва бошқалар.

Касбий компетентлик фаолиятда шаклланади ва намоён бўлади. Тадқиқотчилик кўникмаси касбий компетенциянинг ажралмас қисми бўлиб, унинг самарадорлигини таъминлайди. Умумий тадқиқотчилик кўникмалари нафақат билимларни муваффақиятли ўзлаштириш учун, балки шахсни доимий ўзгарувчан муҳит шароитларига мослаштириш усули сифатида ҳам муҳимдир. Ўқув ва илмий-тадқиқот фаолияти кўникмаларини шакллантириш замонавий шароитда мустақил мақсадга эга бўлган вазифа сифатида қаралади [2].

Бизнинг фикримизча, бошланғич ва мураккаб тадқиқотчилик кўникмаларининг барча турларидан урта асосий гуруҳни ажратиб кўрсатиш керак:

а) маълумот олиш: турли манбаларда маълумотни тезда топиш кўникмаси; реал вазиятларни кузатиш, симуляция қилиш ва виртуал экспериментлар ўтказиш кўникмаси;

б) ахборотни қайта ишлаш: тушунчаларни аниқлаш ва таснифлаш кўникмаси; муаммони ҳал қилишда турли ёндашувларни кўриш, мавжуд материални таҳлил қилиш, хулоса ва хулосалар чиқариш кўникмаси;

в) маълумотни тақдим этиш: материални тузиш ва уни қулай шаклда тақдим этиш, ўз ҳисоботларининг матнларини тайёрлаш ва форматлаш кўникмаси; натижаларни шарҳлаш, ўз тадқиқот ишларининг ғоялари ва хулосаларини ҳимоя қилиш кўникмаси.

Таълим ютуқларини баҳолашда асосий эътибор, шу билан бирга, ўқувчилар томонидан мустақил амалий иш натижалари бўйича тайёрланган яқуний

материалларнинг сифатига қаратилади. Ҳисоботлар учун материаллар тайёрлаш, шунингдек, маълумотларни қидириш учун ўқувчилар асосан информатика дарсларида шаклланадиган компьютердан фойдаланиш кўникмаларидан фаол фойдаланадилар.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, тадқиқотчилик компетенциясига эга бўлган мутахассис маълумотларни фаол ва самарали таҳлил қилиш, янги алгоритмлар, ресурслар, технологияларни яратиш ва танлаш имкониятига эга. Касбий компетенция фаолиятда шаклланади ва намоён бўлади. Тадқиқотчилик компетенцияси касбий компетенциянинг ажралмас қисми бўлиб, унинг самарадорлигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабоётлар:

1. Тўраев С.Ж. Касбий педагогика. Услубий қўлланма. –Қарши: 2020. -121б.
2. Тўраев С.Ж. Таълимда ахборот технологиялари. Услубий қўлланма.- Қарши: 2020.-102 б.
3. Тўраев С.Ж. Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. Диссертация PhD: 13.00.05. Тошкент. 2019 й
4. Turaev S.J. (2019) “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.
5. Одилов Ё.Ж. “Чизикли ва визуал дастурлаш асосида физика ўқитиш методикасини такомиллаштириш” диссертация. Чирчиқ-2022
6. Одилов Ё.Ж. Физика ўқитиш асосида талабаларни лойиҳавий-конструкторлик фаолиятига тайёрлаш. Ўзбекистон миллий университети хабарлари, 2022, [1/11] ISSN. 2181-7324